

ОЛМОС ВА КУМУШСИМОН РАНГБРАНГЛИКДАГИ СУР ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИДА АЙРИМ СЕЛЕКЦИОН БЕЛГИЛАРНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358652>

Туранов Миржалол Хусанович,

таянч докторант

Газиёв Адҳам

Қ.х.ф.доктори(DSc), катта илмий ходим

Маматов Бахтиёр Салимович

Қ.х.ф.доктори(PhD), катта илмий ходим

Аннотация: Ушбу мақолада олмос ва кумушсимон рангбарангликларидagi сур қоракўл қўйларида айрим селекцион белгиларининг ирсийланиши ёритилган.

Калит сўзлар: Қоракўл қўйлари, ранг, рангбаранглик, жуфтлаш, селекцион белгилар, генотип.

Қоракўл қўй зоти кўп асрлар давомида ҳозирги Ўзбекистон ва Туркменистон ҳудудларига қарашли чўл ҳудудларида яратилган мўйна маҳсулоти берувчи дунё аҳамиятига эга зот ҳисобланади. Ушбу зотнинг яратилишида қоракўл маҳсулотининг сифат кўрсаткичлари билан қўйларнинг чўл шароитига мослашиш хусусиятларига ҳам асосий эътибор қаратилган. Ҳозирги кунда Ўзбекистон республикасида урчитилувчи қоракўл қўйлари ранг ва рангбаранглик ҳамда гул хусусиятлари бўйича бой таркиб билан ҳарактерланиб, улар 10 та ранг, 30 дан ортиқ рангбаранглик, 4 та гул типи, 10 дан ортиқ гул шакллари ва уларнинг комбинациялари билан тавсифланади.

Зотнинг энг қимматли гуруҳларидан бири бухоро сурига мансуб сур қоракўл қўйлари ҳисобланиб, унинг таркибида бир-биридан фарқланувчи 5 та рангбарангликлар мавжуд. Ушбу рангбарангликлар нафақат фенотипик, балки генотипик жиҳатдан ҳам бир-биридан маълум даражада фарқ қилади. Ушбу фенотипик ва генотипик хусусиятларнинг намоён бўлиши турли экологик шароит билан ҳам фарқланади. Ушбу йўналишда турли даврларда кўпчилик олимлар тадқиқот ишларини олиб борганлар. Хусусан, С.Ю.Юсупов, Б.Маматов (2020), У.Т.Фазилов, А.Газиёв (2020) тадқиқотларида сур қоракўл қўйлари селекцион белгиларининг наслга берилиш ва ирсийланиш хусусиятлари ўрганилган.

М.А.Кошевой (1953, 1966, 1975), Т.Умрзаков (1992), Н.Н.Ажиметов, Ж.А.Паржанов, Т.А.Мустияр (2019) тадқиқотларида қўйлар наслини баҳолашда белгилар қанча кўп бўлса танлаш ва жуфтлаш учун имконият шунча кўп бўлиши билан бирга селекция самарадорлигининг пасайиши кузатишган.

Сур рангли қоракўл қўйларини белгилар бўйича мақсадли селекциялашнинг самарадорлиги А.Ж.Болтаев, А.Рахимов, Б.Маматовлар (2009) тадқиқотларида ҳам кузатишган. Шунга ўхшаш маълумотларни А.Газиёв (2010) тадқиқотларида ҳам кўриш мумкин.

Бажарилган тадқиқотларга қарамасдан сур қўйлар ирсиятида ҳали фойдаланилмаган захиралар мавжуд. Айниқса бундай ҳолат ушбу рангдаги қўйларнинг олмос рангбаранглигида кўпроқ кузатилади.

Шу нуқтаи назардан тадқиқотларда Навоий вилоятининг “Нурота” наслчилик МЧЖда қайд этилган рангбарангликларда айрим селекцион белгиларининг ирсийланиш хусусиятлари ўрганилди.

Қоракўл қўйларининг қимматлилигини белгиловчи асосий кўрсаткич гулларнинг сифати ҳисобланади. Гуллар қанчалик узун ва ўрта кенгликда бўлса олинган авлодлар шунчалик қимматли бўлади. Шу нуқтаи назардан тадқиқотларда турли рангбарангликдаги қўйлар авлодларида ушбу кўрсаткичларнинг наслга берилиш даражалари ўрганилди. Маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Авлодларда айрим гул кўрсаткичларининг наслга берилиши.

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Жуфтлаш варианты		
		Олмос х олмос (n=50)	Кумушсимон х кумушсимон (n=50)	Олмос х кумушсимон (n=50)
Гул узунлиги	%			
Узун		46,0±7,05	38,0±6,86	40,0±6,93
Ўрта		36,0±6,79	44,0±7,02	38,0±6,86
калта		18,0±5,43	18,0±5,43	22,0±5,86
Гул кенглиги	%			
Майда		18,0±5,43	16,0±5,18	16,0±5,18
Ўрта		64,0±6,79	70,0±6,48	66,0±6,70
катта		18,0±5,43	14,0±4,91	18,0±5,43

Олинган маълумотлардан жуфтлаш вариантларига боғлиқ ҳолда муҳим гул кўрсаткичларининг авлодларда намоён бўлишида маълум фарқланишларни кўриш мумкин. Ушбу ҳолатда “олмос х олмос” вариантли жуфтлашда узун гулли авлодлар салмоғининг ($46,0 \pm 7,05$ %) “кумусимон х кумушсимон” ($38,0 \pm 6,86$ %) ва “олмос х кумушсимон” вариантли жуфтлаш вариантларига нисбатан юқорироқ даражалари кузатилиб, орадаги фарқланишлар мутаносиб равишда 8,0 ва 6,0 фоизни ташкил этиши аниқланди. Гуллар энининг ўрта кўрсаткичи бўйича “кумусимон х кумушсимон” вариантида маълум даражадаги устунлик ($70,0 \pm 6,48$ %) қайд этилди.

Генетик нуқтаи назардан белгиларнинг ирсийланиш даражаларини ўрганиш муҳим ҳисобланиб, ушбу кўрсаткич орқали қўйларнинг ирсиятига баҳо бериш мумкин. Тадқиқотларда муҳим гул кўрсаткичлари ҳисобланган узунлиги ва энининг ирсийланиш даражалари аниқланди. Маълумотлар 2-жадвалда умумлаштирилган.

2-жадвал

Авлодларда айрим гул кўрсаткичларининг ирсийланиши

Кўрсаткичлар	Жуфтлаш вариантлари бўйича ирсийланиш (%)		
	Олмос х олмос (n=50)	Кумушсимон х кумушсимон (n=50)	Олмос х кумушсимон (n=50)
Гул узунлиги	0,72	0,49	0,55
Гул кенглиги (эни)	0,52	0,69	0,56

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, олмос рангбаранглиги гул узунлигини авлодларда намоён қилишда кучлироқ даражада таъсир кўрсатади ($=0,72$). Гулларнинг ўрта кенглигига кумушсимон ота-оналар кучлироқ таъсир этади ($=0,69$).

Хулоса қилиш мумкинки, турли рангбарангликдаги қўйларни турли вариантларда гомоген ва гетероген жуфтлаш авлодларда гул узунлигига турли даражада таъсир кўрсатадики, ушбу ҳолатларни селекция жараёнида инобатга олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Болтаев А., Рахимов А. , Маматов Б. Бухоро сур қорақўл қўйларининг қовурғагулли ва яссигулли юқори маҳсулдор селекцион сурувларини яратиш усуллари. “Чўл-яйлов чорвачилигининг экологик асосланган технологиялари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари (2009 йил 20-21 август. Самарқанд ш.) Самарқанд, 2009. 44-48 б.

2. Газиёв А. Қорақўл зотининг ирсий салоҳиятидан унумли фойдаланиш “Чўл-яйлов чорвачилиги генофондидан экологик жиҳатдан мутаносиб фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари (2010 йил 20 август. Самарқанд ш ЎзҚЧЭИТИ) 308 б

3. Газиёв А., Фазилов У.Т. Смушковые особенности каракульских овец чёрной окраски. “Қорақўлчиликка ихтисослашган хўжаликларда экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқариш ва қайта ишлашнинг илмий-амалий асослари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Бухоро. “Дурдона” нашриёти. 2019. 30-33 б.

4. Кошевой М.А. Качество смушка каракульских овец совхозов Таджикистана в связи использованием высокогорных летних пастбищ. “Каракулеводство и звероводство”. № 2. 1953, с.34-39.

5. Кошевой М.А. Племенная работа с каракульскими овцами в племязаводах Узбекской ССР. Материалы и рекомендации Всесоюзной конференции по улучшению племенного дела в животноводстве. М.Изд. “Колос”, 1966. С.130-133.

6. Кошевой М.А. Селекция и условия разведение каракульских овец. Ташкент. 1975. 248 с.

7. Юсупов С.Ю., Фазилов У.Т., Газиёв А. Экологические обоснованные технологии-основа дальнейшего развития пустынно-пастбищного животноводства. “Чўл-яйлов чорвачилигининг экологик асосланган технологиялари” илмий-амалий конференцияси материаллари. Самарқанд, 2009, 15-19 бет.